

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Saribayeva Madina Nurlanovna

Pedagogika yo'nalishi 1- kurs magistranti

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

(Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559719>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktab o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish usullarini tahlil qiladi. Bunda mantiqiy fikrlashning ta'lim jarayonida qanchalik muhimligini, unga fan va ilm olishidagi o'rni va ahamiyati, masalani tahlil qilish, mustaqil qarorlar qabul qilish va xulosalar chiqarish yo'llari o'rganiladi. Bu yo'lda qanday ishlar amalga oshirilishi, metodlar, usullar va imkoniyatlar, maqtiqiy fikrlashni rivojlantirishdagi darsliklar bilan bog'liqligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, kreativ ta'lim, muammoli ta'lim, pedagogik metodlar, mustaqil fikrlash, maktab darsliklari va pedagogik yondashuvlar, ijodiy fikrlash.

Annotation. This article analyzes methods for developing logical thinking in school students. It explores the significance of logical thinking in the educational process, its role and importance in acquiring knowledge and science, as well as approaches to analyzing problems, making independent decisions, and drawing conclusions. The article also explores the efforts undertaken in this area, along with the available methods, strategies, and opportunities, as well as the connection between the development of logical thinking and educational resources.

Keywords: logical thinking, creative education, problem-based learning, pedagogical methods, independent thinking, school textbooks and pedagogical approaches, creative thinking.

Аннотация. В статье анализируются методы развития логического мышления у школьников. Это включает в себя изучение важности логического мышления в образовательном процессе, его роли и значения в приобретении научных знаний, а также способов анализа проблем, принятия самостоятельных решений и формирования выводов. Будет рассмотрено, как это сделать, методы, приемы и возможности, а также их связь с учебниками по развитию логического мышления.

Ключевые слова: логическое мышление, творческое образование, проблемное обучение, педагогические методы, самостоятельное мышление, школьные учебники и педагогические подходы, творческое мышление.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilim olishi balki ularning masalani tahlil qilishi, muammoni o'rganishi, yechimlar topishga intilishi, kreativ va mantiqiy fikrlashi o'ta muhim hisoblanadi. Mantiqiy fikrlash o'quvchilarning mustaqil qarorlar qabul qilishi, ularni yangicha yechim topishi, turli xil vaziyatlarni hal qilishi uchun ham muhim hisoblanadi. Hozirgi taraqqiyotning rivojlanish va texnologiyalar davrida mantiqiy fikrlash ko'nikmalari dolzarb masala bo'lib bormoqda. Shu sababli mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi metodlarga dars jarayonida alohida e'tibor Ta'lim jarayonida mantiqiy fikrlash nafaqat aniq fanlar, balki boshqa tabiiy, ijtimoiy -gumanitar fanlarda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki maqtiqiy tahlil va fikrlash insonning gar sohada intellektual rivojlanishi uchun asos bo'la oladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha tur xil yondashuvlar mavjud. Maktab o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha turli xil yondashuvlar mavjud. Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bolalar har xil

bosqichlarda turlicha fikrlash qobiliyatlarini namoyon qiladilar[1.]. Maslan: maktab o'quvchilarining bir sinfdagilarini yosh doirasi bir xil, ammo ularda fikrlash har xil rivojlanadi. O'qituvchi dars davomida turli xil metod va usullar yordami yoki bo'lmasa oddiy savollar yordamida ham ularni qay darajada fikrlashini bilib olishi mumkin. Oddiy qilib rasmlardan foydalangan holda ularga shu rasmlarni ko'rsatish orqali undagi vaziyatni tahlil qilishini aytadigan bo'lsak, ular o'z fikrlarini fikrlash doirasidan kelib chiqqan holda yozib berishlari mumkin. Ba'zi o'quvchilar tez fikrlaydi bazilari esa o'ta sekinlik bilan fikrini bayon qiladilar. Ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish uchun yoshga mos topshiriqlar va o'quv materiallari qo'llanilishi muhim hisoblanadi. Ammo ba'zi o'quvchilar kattalar kabi fikr ham yuritish holatlari kuzatilib turadi. Bu esa ularga darsdan tashqari vaqtlarda qiyinroq bo'lgan topshiriqlarni berib baholab borish imkonini beradi. Dars davomida ham mantiqiy savol yoki topshiriqlar tashkil qilsa bo'ladi, ya'ni zakovat o'yini kabi. Bu, avvalo, o'quvchilarni qiziqishini uyg'otsa yana bir tomoni ularda mantiqiy fikrlash yanada kuchliroq rivojlanadi.

Lev Vygotsky esa mantiqiy fikrlash rivojlanishida ijtimoiy muhit va o'zaro ta'sirning ahamiyatini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, o'quvchilarning fikrlash jarayoni ustoz va tengdoshlari bilan muloqot orqali takomillashadi[2.]. Eng avval o'qituvchi o'zining mantiqiy fikrlashini rivojlantirgan holda ish olib borishi lozim. Hozirgi kunda ham oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy va kreativ rivojlanishini kuchaytirish maqsadida "Kreativ ta'lim" fani yo'lga qo'yilgani hech birimizga sir emas. Bu nima degani? Bu fan nomidan ham ma'lum. Bilamizki, o'qituvchi talim berishi kerak tarbiya berishi, psixolog, aktyor, rejissor bo'lishi shu bilan birgalikda o'zgacha fikrlaydigan inson bo'lishi kerakligini zamonaviy ta'lim talab qilmoqda. Bu fan orqali ular o'zlaridagi fikrlashni rivojlantirish yo'llarini va metodlarini o'rganib oladilar va amaliyotda qo'llash uchun tayyor bo'ladilar.

O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish uchun AQSH pragmatizm asoschisi John Dewey va Howard Barrowsning "Muammoli ta'lim" (Problem-based-Learning-PBL) metodini misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni bunda o'quvchilar real hayotiy muammolarni hal qilish orqali bilimlarga ega bo'lib boradilar. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy tahlil qilishi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Dars davomida o'quvchilarni yakka holda yoki kichik guruhlarga ajratgan holatda o'tkazsa bo'ladi. O'rta bir muammo tashlanadi, ularni yechish yo'llarini muammo sabablarini va uni oldini olish yo'llarini o'quvchilar tahlil qilib, fikrlash orqali javoblarini tayyorlaydilar va xulosa chiqarib, uni o'qituvchiga topshiradilar yoki bo'lmasa tengdoshlari o'rtasida javobi o'qilib keyin javobini o'qituvchi va boshqa o'quvchilar bilan ham tahlil qilsa bo'ladi. So'ngra esa unga nega bu xulosaga kelganligi so'raladi. Lekin bunda o'quvchining javobi xato sifatida ko'rilmaydi, chunki bu o'quvchining o'z fikrlash doirasidan kelib chiqilgan javobi hisoblanadi. Keyin esa oxirida o'qituvchining o'zi eng yaxshi javoblarni tahlil qilib oladi va to'g'ri yechim qaysiligini o'quvchilarga aytib o'tadi. Bu metodni nafaqat maktab o'quvchilari balki yosh doirasi cheklanmagan va talaba yoshlarda ham amaliy darslar davomida qo'llash samarali hisoblanadi.

Yana bir metodlardan biri bu Robert Ennis va Richard Paulning "Tanqidiy fikrlash metodikasi" (Critical Thinking Approach) hisoblanadi. Bu metod yosh jihatdan farqlanmaydi, turli yoshdagi o'quvchilarda qo'llash mumkin, ammo 11-18 yoshdagi o'quvchilarda qo'llash samaraliroqdir va natijalari ham yosh jihatdan farq qiladi. Masalan: Uni boshlang'ich sinf o'quvchilarida 6-9 yosh oralig'ida qo'llanganda ularga ertak yoki hikoyalardan keyin savollar berish orqali yoki bo'lmasa ularga yakuni qanday bo'lganinida yaxshiroq bo'lardi, sizga qaysi taraflari ko'proq yoqdi va aksincha, qaysi taraflari unchalik ham yoqmadi kabi savollar bilan ularni fikrlarini bilib olishimiz mumkin. Masalan, 3- sinf Tarbiya fanidagi "Men hayotni sevaman" ertagini misol qilishimiz mumkin. Xo'tikvoy dumini yo'qotib qo'yadi, Vinni Pux esa

unga yordam berish maqsadida dumini qidirib ketadi. Ertak davomi yozilmagan va topshiriq sifatida o'quvchilarga sinfdoshlaringiz bilan muhokama qilib, javoblarini yozishlari aytilgan va ular o'zlaricha ertakni tugallaydilar. O'rta sinflarda ya'ni 11-14 yoshli o'quvchilarni dalillarga asoslangan holda mustaqil fikrlashga o'rgatishimiz kerak. Bunda ular dalillarga asoslanib tahlil qiladilar, mantiqiy bog'liqlikni tushunib olib, keyin xulosalar chiqaradilar. Yuqori sinf o'quvchilari 15-18 yoshlilar esa murakkab turdagi mavzularni tahlil qilish va dalillar asosida fikrlashga o'rgatiladi. Ular munozara va bahslar yuritib o'z fikrlarini esselar yordamida bayon qilishlari ham mumkin. Yana Sokratning "Sokratik metod" (Socratic Method) ni olib qaraylik. Bunda o'quvchilar savol-javoblar orqali mustaqil xulosa chiqarishga o'rgatiladi. Bunda o'quvchilarga o'qituvchi savol berib, javoblarini tinglaydilar va tahlil qiladilar. Bundan maqsad chuqur fikrlash va mavjud tushunchalarni yana bir ko'rib chiqishdan iborat hisoblanadi.

Metodlardan yana Robin Alexanderning "Dialogik ta'lim" (Dialogic Teaching) ni olaylik. Bu metodda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida interfaol muloqot bo'lib o'tadi va o'quvchilar o'zining fikrlarini asoslab berishni o'rganadilar. Dars davomida mantiqiy masalalar va boshqotirmalar ham o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini o'stiradi. Aristotel, George Boole, Lewis Carroll kabi olimlar mantiqiy masalalar va boshqotirmalarning rivojlanishi uchun katta hissa qo'shishgan. Masalan, mantiqiy mantiq, boshqotirmalar, shaxmat, rebuslar va jadvallar misol bo'la oladi. Maktab o'quvchilarining matematika darsliklarida ham hozirgi kunda mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi va o'quvchilardan avval tasavvur qilib, hodisani ko'z oldiga keltirish orqali va so'ngra hisob-kitob qilib yecha oladigan masalalar juda ham ko'p berilgan. Ba'zilar o'quvchilar uchun qiyinlik ko'rinishi mumkin, ammo o'qituvchining bilimi, yo'l-yo'riqlari bilan ular osonlik bilan yechishlari mumkin. Masalan, misollar yechishda ham "qavatlarni shunday qo'yingki, natijada ularning qiymati tog'ri chiqsin" mazmunidagi misollar ham boshlang'ich sinf o'quvchilarini fikrlashga, o'ylashga majbur qiladi. Ular qavatlarni to'g'ri qo'yimasalar javob hech qachon to'g'ri chiqmaydi. "Gugurt cho'pidan x tasini joyini o'zgartiring yoki olingki, natijada tenglik to'g'ri bo'lsin." Bu ham maqtiqiy fikrlashni talab qiluvchi topshiriq turiga kiradi. Buni sharoitga qarab gugurt cho'pini rasmdagidek hosil qilib olishsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nega deganda ular cho'pni qo'lga olib o'zgartirib keyin xato bo'lsa yana joyiga qo'yib qo'yish imkonini beradi va ko'rib turib bajaradilar. Bu ancha samarali usuldir. "Katakchalarga pastdagi sonlardan mosini joylashtirish orqali sehrli kvadratlar hosil qilish" kabi masalarni bajarish uchun, avvalo, o'quvchilar chizmani chizib olib, keyin unga mos sonlarni joylashtirib ko'radilar va to'grisini aniqlaydilar. Darsliklarda bunday mantiqiy fikrlashni talab qiladigan, darajasi jihatdan biroz qiyinroq bo'lgan masalalar sinfda ishlanadigan misollar qatorida turadi. Bunday masalalar asosan uyga vazifa qilib berilmaydi, negaki, o'quvchi boshqa o'quvchi bilan birgalikda o'ylab ishlagani ma'qul. Kichik guruhlariga bo'lgan holatda o'tilsa ular uchun ancha yengillik bo'ladi va bir-birini fikrlarini tinglab, hurmat qilish ko'nikmasi o'quvchilarda rivojlanadi va dars oxirida o'qituvchi javoblarni tekshirib, to'g'ri yoki xato ekanligini aytib o'tadilar. Jismoniy tarbiya darslarida ham shaxmat o'yinlari tashkil qilib turish o'quvchilar uchun zarur. Bekorga shaxmatni "aql charxi" deb nomlashmagan. Hozirgi kunda tengdoshlarimiz orasida ham yoshlar orasida ham ko'pchilik shaxmat o'yinini o'ynash usullarini, balki undagi donalar nomini ham bilishmaydi. Shaxmat o'yini davomida fikrlash, o'ylash talab qilinadi, chunki o'ylamasdim joyidan ko'chirilgan shaxmat donasi mag'lubiyatga sabab bo'lishi mumkin. Bu tajriba esa hayot davomida ham kerakli hisoblanadi, har ishni qilishdan oldin 7 marta o'ylashni o'rgatadi. Faqat o'qituvchilar emas, balki ota-onalar ham uyida shaxmat doskasi va donalarini sotib olib farzandilari bilan birgalikda o'ynab turishlari, ular o'rtasida mehnini, e'tiborni oshiradi, diqqatni jamlashga va vaqtini telefon o'yinlariga emas, balki kerakli ishga sarflashga yordam beradi. Shaxmat bo'yicha chempion bo'lishmasa ham oz-oz o'ynab turish

foydadan xoli emas. Bundan tashqari zakovat o'yinlarini tomosha qilish yoki unda qatnashish eng miyani rivojlantiruvchi, bilimni oshiruvchi, nafaqat fan doirasidagi, balki diniy, dunyoviy, siyosiy va sport bo'yicha ham bilimlarga ega bo'lishni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022- yil 20- yanvarda "Zakovat" intellektual o'yinlarini aholi o'rtasida ommaviy-ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar tog'risidagi" PQ-96- sonli qarori imzolandi. Ushbu qarorga muvofiq quyidagi asosiy chora-tadbirlar belgilandi:

1. "Zakovat" intellektual o'yinlari klubi va "Intellektual o'yinlar shaharchasi"ni barpo etish,

2. "Zakovat" stipendiyasini joriy etish,

3. Ta'lim muassasalarida "Zakovat" klublarini tashkil etish,

4. Intellektual olimpiadalar tashkil etish,

5. OTMlarga imtiyozli qabul,

6. "Intellektual haftalik" tadbirini o'tkazish kabi ishlar amalga oshirildi. Ushbu qaror yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish uchun juda katta qadam bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Saida Mirziyoyeva, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yordamchisi ham "Zakovat" o'yinlarini o'tkazish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirmoqda. U 2024- yilning 5- avgustida Ostona shahrida ilk bor o'tkazilgan "Zakovat" intellektual o'yinini tashkillashtirishda foal bo'lib, o'tkazilishini qo'llab-quvvatladi. Bunda O'zbekiston va Qozog'iston jamoalari ishtirok etishdi. Ushbu tadbir diorasi Saida Mirziyoyeva Qozog'iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev bilan uchrashgan. Yoshlar uchun shuncha sharoitlar yaratilgan ana shularni misol qilib o'quvchilarga ko'rsatish, ularni jalb qilish, yutuqlarni namuna qilib ko'rsatish kerak. Bu, avvalo, maktabdan boshlanadi. Boshlang'ich sinflarda ham avval sinf o'rtasida, so'ngra sinflararo o'tkazilishi va maktablararo ham o'tkazilishini ta'minlash lozim. Eng bilimli o'quvchilarni bir guruh sifatidagi tashkil qilib, ularning tayyorgarligini kuzatib borish kerak. Kichik mativatsiyalar, maqtov va faxriy yorliqlar bilan, o'quvchilarga namuna qilib ko'rsatib maqtanishi va sovg'alar berilib turishi ham o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadi. Bu zakovatlar o'yinlari insonni bilimga, imkoniyatga va sovrinlar, xususan, pul yutuqlariga ega bo'lib o'zlarini rivojlantirishi va ko'plab natijalarga erishishi, taniqli inson bo'lish imkonini beradi.

Inson har doim yoshi, imkoniyatidan qat'iy nazar bilim olishdan, kitob o'qishdan, zamon bilan hamnafas yashagan holda izlanishdan to'xtamasligi kerak. Mantiqiy fikrlash, masalaga kreativ yondashish, uni o'rganish, rivojlantiruvchi usullarni qo'llash va metodlardan unumli foydalanish o'quvchilarga va unga bilim beruvchi o'qituvchisiga hamda ota-ona, yaqinlariga ham bog'liq hisoblanadi. Hech birimiz kelajak yoshlarimiz, farzandlarimizni kelajagiga befarq bo'lmaylik, ularni qiziqishlarini so'rab yutuqlaridan faxrlanib, har doim qo'llab turishimiz ular uchun muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Piaget J. Bola intellektining shakllanishi // Bola psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2000. – 180 b.
2. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Toshkent: O'qituvchi, 1991. – 256 b.
3. Dewey J. Tajriba va ta'lim. – Toshkent: O'qituvchi, 2001. – 120 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022- yil 20- yanvarda "Zakovat" intellektual o'yinlarini aholi o'rtasida ommaviy-ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar tog'risidagi" PQ-96- sonli qarori